

АБУ ЯЪҚУБ САККОКИЙ АРАБ ТИЛИДАГИ ҲАРФЛАР [ТОВУШЛАР]НИНГ ТУРЛАРИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550668>

Акмалхонов Акмалхон Аҳмад ўғли,

*ЎзХИА “Ўзбек тили ва мумтоз шарқ адабиёти” кафедраси ўқитувчиси,
филология фанлари бўйича фалсафа фани доктори, PhD*

Абу Яъқуб Саккокий ўн икки илмни қамраб олган «Мифтаҳу-л-улум» асарида катта аҳамиятга эга мавзулар доирасида сўзни ташкил қилувчи энг кичик бирлик ҳарф ҳақида баҳс юритиб, ўзидан олдинги олимларнинг бу борадаги қарашларига таянган ҳолда, араб тилидаги ҳарфларни қуйидаги турларга тақсимлайди:

«Билингки, араб тилида 29 та ҳарф бўлиб, жарангли (المجهورة الحروف) ва жарангсизга (المهموسة الحروف) бўлинади» деб биринчи тақсимотда ҳарфларнинг аниқ сонини баён қилган [МУ, 3б]. Сибавайҳи, Маҳмуд Замахшарий ҳам 29 та ҳарф эканлигини таъкидлаганлар [6: 431; 7: 339]. Даставвал, ҳарфлар сонининг келтирилишидан «alif» ва «hamza» алоҳида мустақил ҳарф эканлиги билдириш кўзда тутилган. Бу ўз ўрнида ҳарфларнинг сони 28 та деб айтувчиларга раддия ўлароқ араб тилида ҳарф 29 та эканлигини билдириш ҳисобланади.

Саккокий Сибавайҳи фикрига қўшилиб: «Менда ҳам шундай, мен эслатмоқчи бўлган нарса – жаранглилик ҳарф махражида [ҳосил бўлиш ўрни] нафаснинг тўсилиши билан, жарангсизлик эса нафасни қўйиб юбориш билан ҳосил бўлади», деб ёзган. Бу ўринда Саккокий ҳарфнинг жарангли ва жарангсизлигини баён қилиб, жарангли ва жарангсизларни талаффуз жараёнида товуш пайчаларининг тебраниши ёки тебранмаслигига кўра икки гуруҳга бўлди. Улар қуйидагича: «Жаранглилар (менинг фикримча): «hamza», «alif», «qāf», «kāf», «jīm», «yā», «gā», «nūn», «tā», «dāl», «tā», «bā», «mīm», «vāv» (ء، ا، ق، ك، ج، ي، ر، ن، ط، د، ت، ب، م، و) бўлиб, уларни ёдда сақлаб қолиш осон бўлиши учун қуйида жарангли ҳарфларнинг ҳар бири иштирок этган жумлани келтиради, мана у: نطايب و أت رجم قذك (кулдириб, сенинг меъёрингда таржима қиламан) [МУ, 3б]. Жарангсизлар ҳақида қисқача: «жаранглилардан ташқарилари», деб ёзган эди [МУ, 3б].

Саккокийнинг жарангли ва жарангсиз ундошларнинг ҳосил бўлиши ҳақидаги қарашига ўхшаш фикрларни В.А.Звегинцев [3: 37], Н.Ахвледиани [2: 83], Н.Робакидзе [4:73], А.Шиде [5: 29] ва аксарият европалик олимларнинг асарларида кузатиш мумкин.

Саккокий кейинги ҳарфлар тақсимотига тўхталиб, қуйидагиларни ёзган: «Шунингдек, يروءنا لم – (бизни умуман кўрқитмади) жумласидаги «lām», «mīm», «yā», «gā», «vāv», «ʾayn», «nūn», «alif» ҳарфларида нафас тўпланмаса ва нафас қўйиб юборилиши бўлмаса, улар «мўътадил ҳарфлар (معدلة حروف)» деб номланади» [МУ, 3б]. Нима учун бундай номланганлиги ҳақида: «Бу ҳарфлар сирғалувчи ва портловчи

харфлар ўртасида бўлгани учун ҳам мўътадил харфлар дейилади», деб ёзган [MU, 3b]. «Мўътадил харф» деб номлаш Саккокийга хос бўлиб, Сибавайҳи ва Маҳмуд Замахшарий асарларида бундай номланиш учрамайди. Сибавайҳи бундай хусусиятга эга бўлган харф сифатида Саккокий ва Маҳмуд Замахшарийдек саккизта харфни эмас, бир «'ayn» харфини келтирган [6: 435]. Маҳмуд Замахшарий бу харфларни «портловчи ва сирғалувчи ўртасидаги харф (والرخوة ال شديدة ب ين ال تي هي)» номи остида Саккокий келтирган «lām», «mīm», «yā», «gā», «vāv», «'ayn», «nūn», «alif» харфларини келтирган [7: 340]. Саккокий харфлар таснифида «мўътадил харфлар» (مع تدلة حروف) гуруҳини келтириб, алоҳида баён қилиши Сибавайҳи ва Маҳмуд Замахшарийдан бу борада илмий янгилиги ҳисобланади.

Кейинги харф гуруҳи ҳақида олим: «Агар ҳаво оқими тўсилиб талаффуз қилинса, улар портловчи харфлар (ال شديدة حروف) ҳисобланади», уларни қуйидаги жумлада акс эттирган: «قطبت أجدك» (қовоғинг солиқ ҳолда топаман) [MU, 4a]. Бу жумла таркибидаги «hamza», «jīm», «dāl», «kāf», «qāf», «ṭā», «bā», «tā» харфлари Саккокий таъкидлаганидек, портловчи харфлар ҳисобланади.

Портловчи харфларни келтирганидан кейин, Саккокий уларнинг зидди бўлган сирғалувчи харфларга (ال رخوة حروف) тўхталиб: «Агар ҳаво оқими тўсилмай сирғалиб ўтса, булар сирғалувчи ундош харфлардир», уларни алоҳида баён қилмай: «Қолган ундошлар сирғалувчилардир» деб таъкидлаган [MU, 4a].

Олим бошқа тилшунослардан фарқли ўлароқ харфларнинг ҳосил бўлишида анчайин чуқур билимга эканлигини унинг харфларни баён қилиш усулидан билиб олиш мумкин. Шунингдек, қуйидаги веляризация харфларига ёндашуви ҳам буни исботлайди.

Саккокий харфларни тил ҳолатига кўра қуйидаги турларга ажратади. Улар: «истеъло (المد تعلقية) харфлар», бундай харфлар: «ṣā», «dād», «ṭā», «zā», «gā», «xā», «qāf» (ق خ غ ظ ض ص) ва улардан бошқа мунхафид (المد ندفضة) харфларга бўлади. Истеъло харфларда тил (орқа томони) юқори қаттиқ танглайга кўтарилади. Мунхафид харфларда эса бунинг акси», деб ёзган [MU, 4a]. Бу харфларнинг бўлиниши ҳосил бўлаётганда товушнинг йўғон ёки ингичкалигига кўра ҳисобланади. Оғизни тўлдириб, йўғон талаффуз қилинса, Саккокий айтганидек, улар «истеъло харфлар» деб номланади. Оғизни ёйиб, ингичка талаффуз қилинса, улар мунхафид, яъни ингичка талаффуз қилинувчи харфлардир.

Муаллиф фикрида давом этиб, қуйидагиларни ёзган: «Агар тил юқори қаттиқ танглайни қоплаб олса, бундай ҳолда ظ ط ض ص харфлари ҳосил бўлади. Улар «итбок харфлари (المد بقة الحروف)», бу харфлардан бошқалари «мунфатих харфлар (ال حروف) (المد ندفحة)», деб аталади» [MU, 4a].

Олим харфларнинг ҳосил бўлиш ўрнига кўра, тилнинг ҳолатига кўра гуруҳларга бўлиб, уларнинг талаффуз ўринларини баён қилди. Бундан ташқари ёдда сақлаб қолиш осон бўлиши учун тегишли харфлар қатнашган жумлаларни келтиради.

Харфларни бу тартибда ўрганиш араб тилшунослигида тажвид олимларига хос ҳисобланади. Саккокий бу борада чуқур билимга эга эканлигини намоён этган.

Бундай тизимда бўлиш фақат тажвид илмига тааллуқли бўлиши билан бир қаторда сарф илмида ҳам муҳим саналади. Сўз ҳосил қилиш жараёнида содир бўладиган ҳазф, идғом, бадал каби ҳодисаларда ҳарфларнинг бундай тизимли бўлиниши муҳим рол ўйнайди. Шуларни эътиборга олган ҳолда Саккокий батафсил келтирди.

Сўз ҳосил қилишдан олдин ҳарфларнинг бундай тизимли гуруҳларга бўлиб олиш усули бошқа олимларда кам кузатилади. Саккокийнинг бундай ёндашуви мукамал усулга эга эканлигидан ҳисобланади. Сўзларнинг ҳосил қилиниши ҳарфларсиз бўлмайди. Шунинг учун ҳам Саккокий уларнинг хусусиятларини батафсил келтирди. Шу йўналишда давом эттириб, ҳарфларнинг ҳосил бўлиш ўринлари ўн олтига эканлигини Сибавайҳидан нақл қилиб, уларнинг ҳар бирини ёзган [қаранг: МУ, 4а]. Ҳарфларнинг ҳосил бўлиш ўринлари (ال حروف مخارج) кўпроқ тажвид илмида муҳим ҳисобланади. Араб ҳарфларининг бу каби тақсимоотида Саккокийнинг ўзига хос баён усулига эга эканлиги, Қуръон Карим қироатида моҳир эканлиги намоён бўлади. Шулар билан бир қаторда, олим келтирган ҳар бир илмий хулосада муайян бир манбага тайанганлиги маълум бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. МУ – Имом Абу Яъқуб Юсуф ибн Абу Бакр ибн Маҳаммад Саккокий. Мифтаху-л-улум. Анқара Milli Kütüphanesi. Қўлёзма 26 Нк 192 рақам. – 244 в.
2. Ахвледиани В.Г. Арабское языкознание средних веков. История лингвистических учений. Средневековый восток. – Ленинград, 1981. – 240 с.
3. Звегинцев В.А. История арабского языкознания. Краткий очерк. – М.: МГУ, 1958. – 80 с.
4. Робакидзе Н. Фонетическая концепция аз-Замахшари. – Тбилиси, 1984. – 122 с.
5. Schaade A. Sibawaihis Lautlehre. – Leiden, 1911. 32 p.
6. سد بويه ك تاب. هرون محمد السلام عبد ت حقيق. ق نير بن عثمان بن مروع ب شر أب و. 494 ص فحة. 1988. الخانجي م ك تبة.
7. في الم فصل. شريدة الشرب يني ت حقيق. الزمخشري عمر بن محمود العلامة. 359 ص فحة. 2013. الحديث دار. القاهرة. – الاعراب صندعة.